

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15751685>

О‘ЗБЕКИСТОН YOQILG‘I – ENERGETIKA MAJMUUI RIVOJLANISHIDA QASHQADARYO VILOYATINING O‘RNI

Abdishukurova Malika

QarshiDU geografiya yo‘nalishi talabasi
Qarshi, O‘zbekiston.

Аннотация. Ushbu maqolada yoqilg‘i – energetika majmuasi iqtisodiyotning yetakchi tarmog‘i ekanligi hamda bu sohaning Qashqadaryo viloyatida rivojlanish xususiyatlari bayon qilingan. Shuningdek, viloyat yoqilg‘i resurslariga boyligi bilan mamlakatda alohida o‘ringa egaligi, uning majmua hosil qilishda iqtisodiy – geografik jihatlari o‘rganilgan. Viloyat yoqilg‘i va elektr – energetika sanoatida ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari statistik ma‘lumotlar asosida tahlil qilingan.

Калит so‘zlar: yoqilg‘i, elektr, energetika, majmua, resurs, iqtisodiyot, iqtisodiy rayon, sanoat, transport, gaz, neft, issiqlik elektr stansiya, xom ashyo, kon.

РОЛЬ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УЗБЕКИСТАНА

Абдишукурова Малика

Студентка географического факультета
Каршинского государственного университета
Карши, Узбекистан.

Аннотация. В данной статье описывается тот факт, что топливно-энергетический комплекс является ведущей отраслью экономики, а также особенности развития данной отрасли в Кашкадарьинской области. Также изучено особое место региона в стране благодаря его богатству топливными ресурсами, его экономико-географические аспекты в формировании комплекса. На основе статистических данных проанализированы производственные показатели региональной топливно-электрической отрасли.

Ключевые слова: топливо, электроэнергия, энергетика, комплекс, ресурс, экономика, экономический район, промышленность, транспорт, газ, нефть, ТЭЦ, сырье, добыча.

THE ROLE OF KASHKADARYA REGION IN THE DEVELOPMENT OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UZBEKISTAN

Abdishukurova Malika

Student of Geography, Karshi State University
Karshi, Uzbekistan.

Abstract. *This article describes the fact that the fuel and energy complex is a leading sector of the economy, as well as the specifics of the development of this industry in Kashkadarya region. Also, the special place of the region in the country due to its richness in fuel resources, its economic and geographical aspects in the formation of the complex were studied. Production figures in the fuel and electricity industry of the region are analyzed on the basis of statistical data.*

Keywords: *fuel, electricity, energy, complex, resource, economy, economic region, industry, transport, gas, oil, thermal power plant, raw materials, mining.*

Yoqilg‘i-energetika majmui iqtisodiyotning bazaviy tarmog‘i, xo‘jalik taraqqiyotining mustahkam poydevori hisoblanadi. Bu majmua yoqilg‘i va elektr energetika sanoatining o‘zaro bir-biri bilan bog‘langan tarmoqlari yig‘indisidan iborat. Yoqilg‘i-energetika majmui og‘ir sanoat tarkibiga kiradi. Turli yoqilg‘i va energiya turlarini qazib olish hamda ishlab chiqarish bilan shug‘ullanuvchi sanoat tarmoqlari majmui yoqilg‘i-energetika majmui deb ataladi. Bu majmua asosan 2 guruhga bo‘linadi: 1) Yoqilg‘i sanoati; 2) Elektr energetika sanoati.

Muayyan vaqt davomida ma‘lum bir hududda (mamlakat, iqtisodiy rayon, viloyat va h.k.) yoqilg‘i va energiyaning turli xillarini qazib olish, xom ashyosini qayta ishlash va iste‘mol qilish umumiy hajmini va tarkibini ifodalaydigan barcha ko‘rsatkichlar yoqilg‘i-energetika balansi deb ataladi. Yoqilg‘i-energetika majmui iqtisodiyotning barcha tarmoqlari (sanoat, qishloq xo‘jaligi, transport) va aholining kundalik hayoti uchun juda katta ahamiyatga ega. O‘zbekiston yoqilg‘i-energetika resurslariga boy bo‘lib, ayniqsa, gaz va neftning ulkan zaxiralari mavjud. Respublika sanoati tarmoqlari tarkibida yoqilg‘i – energetika majmui 14.6 %ni (yoqilg‘i – 8.4; elektr energetika – 6.2 %) tashkil etadi.

Yoqilg‘i sanoati yoqilg‘i xom ashyosini qazib olish va uni iste‘molchiga yetkazib berish tarmoqlarini o‘z ichiga oladi. Umumiy holda bu sanoat ko‘mir, neft, gaz, torf, yonuvchi slanets, uran rudasi qazib olish hamda yog‘och tayyorlashdan iborat. Respublikada neft – gaz konlari mavjud 5 ta mintaqaga ajratilgan bo‘lib, Ustyurt, Buxoro – Xiva, Janubi – g‘arbiy Hisor, Surxondaryo va Farg‘ona mintaqalaridir. Bu

mintaqalardagi mavjud konlardan sanoat ahamiyatiga ega yoqilg‘i qazib olinadi (1-rasm). Mamlakat yoqilg‘i sanoatida dastlabki neft koni 1904 yilda ochilgan Farg‘ona vodiysidagi Chimyon neft koni bo‘lib, konda 278 m chuqurlikdan sutkasiga 130 t neft olingan. Hozirgi paytda neft zahiralari bo‘yicha Qashqadaryo viloyati yetakchilik qiladi. Viloyatda eng yirik kon Ko‘kdumaloq neft konidir. Shuningdek, viloyatda neft konlari: Qo‘shquduq, G‘armiston; neft va tabiiy gaz konlari: Janubiy qizilbayroq, Sharqiy va G‘arbiy toshli, Sho‘rtepa, Karim, Umid, O‘rtabuloq, Chegara; tabiiy gaz konlari: Janubiy tandircha, Sho‘rtan, Shimoliy G‘uzor, Uvada, Shimoliy Nishon, Qamashi, Girson, Ko‘ltak, Qoraqum, Chembor, Janubiy Muborak, Olon, Pirnazar kabi konlar nafaqat viloyat, balki, mamlakat yoqilg‘i sanoatida muhim ahamiyat kasb etadi.

1 – rasm. O‘zbekistonda yirik sanoat korxonalarini tomonida ayrim turdagi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi

Manba: O‘zR Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida ishlandi.

Gaz sanoati – yoqilg‘i-energetika majmuasining eng rivojlangan tarmog‘idir. Tabiiy gaz sanoati respublikamizda neft sanoatidan biroz keyinroq, lekin aksariyat hollarda neft va gazni birgalikda qazib olish bilan bog‘liq bo‘lgan. Ushbu sanoat tarmog‘ining keng ko‘lamda rivojlanishi 1950-1960 yillarda Buxoro viloyatida juda katta zahiraga ega bo‘lgan Gazli konini ishga tushirilishi bilan boshlangan. Hozirgi vaqtda mamlakatda bir yilda 55-56 mlrd. kub m. atrofida gaz qazib olinadi. 2020 yilda respublikada jami 61,6 mlrd. m. kub tabiiy gaz qazib olingan, shuning 54,7 %i; neft, tabiiy gaz kondensatini qo‘shgan holda jami 2890,9 ming t qazib olingan bo‘lsa, shuning 68,5 %i Qashqadaryo viloyati hissasiga to‘g‘ri keladi (1-jadval).

1 – jadval. Qashqadaryo viloyati yoqilg‘i sanoatida ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	O‘lchov birligi	2006 yil	2009 yil	2012 yil	2016 yil	2017 yil	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil
Tabiiy gaz	mlrd. m ³	60	54.2	51.6	38,6	36,2	33,7	32,4	24	14.4
Neft	mln. tn.	3.2	2.1	1.2	0,67	0,62	0,56	0,53	0.31	0.26
Gaz kondensati	mln. tn.	2	2	1.4	1,44	1,42	1,45	1,4	0.3	1.5
Oltinugurt	mln. tn.	0.2	2.6	3.1	0,24	0,3	0,25	0,3	0.1	0.1

Manba: Qashqadaryo viloyati Statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida ishlandi.

Energetika sanoati har qanday mamlakat yoki rayonning moddiy va nomoddiy ishlab chiqarishining asosini tashkil qiladi. Energetika sanoati xo‘jalikning asosiy bo‘g‘inlaridan bo‘lib, u sanoat ishlab chiqarishini joylashtirishda muhim omil bo‘lib hisoblanadi. U iqtisodiy rayonlarning ixtisoslashuvini ko‘p jihatdan aniqlab beradi. Energetika sanoati yoqilg‘i xom ashyosini qazib olish va iste‘mol qilish, elektr energiya ishlab chiqarish va uni taqsimlash tarmoqlarining o‘zaro va bir-biri bilan bog‘langan yig‘indisidir. Mamlakat yoki hudud qancha ko‘p energiya ishlab chiqarsa va iste‘mol qilsa, u shuncha ko‘p mahsulot ishlab chiqaradi va iqtisodiy rivojlanish darajasi shuncha yuqori bo‘ladi. Energetika sanoatining xom ashyosi bo‘lib, yoqilg‘i (neft gaz, ko‘mir, torf, yonuvchi slanets, yog‘och, uran) va gidroresurslar (daryo va dengiz oqimi, qalqish energiyalari) hisoblanadi. Hozirgi paytda energiyani noan‘anaviy usullar bilan olishning rivojlanishi tufayli quyosh energiyasi, shamol kuchi, yerning ichki issiqligi ham energetika xom ashyosi sifatida qaralmoqda. Iste‘molchilarni elektr energiyasi bilan ta‘minlashda qatnashadigan va bir-biri bilan elektr liniyalari va turlari bilan bog‘langan yirik elektr stansiyalar birlashmasi energiya tizimi deb ataladi. Energiya tizimlari quyidagi turlarga bo‘linadi: lokal (shahar, rayon), zonal (rayonlararo), milliy (butun mamlakat) va xalqaro (masalan, O‘rta Osiyo) energiya tizimlari. Ushbu tarmoqning asosiy xususiyati shundan iboratki, elektr energiya ishlab chiqarish uni iste‘mol qilish bilan bir vaqtga to‘g‘ri keladi, ya‘ni, elektr energiyani yoqilg‘i turlari kabi saqlab, to‘plab bo‘lmaganligi uchun uni sinxron ravishda iste‘mol qilinishini talab qiladi.

Mamlakat elektr stansiyalari tarkibida IES yetakchilik qiladi va ular jami elektr stansiyalar ishlab chiqqan elektr energiyaning 85-87 foizini tashkil qiladi. Suv elektr stansiyalariga (SES) esa 13-15 % to‘g‘ri keladi. Elektr stansiyalar quvvatida ham nisbat taxminan shunday: umumiy quvvatning 86,3 %i IES zimmasiga tushadi.

2025-yilning 1-aprel holatiga Qashqadaryo viloyatining doimiy aholisi soni 3 656,0 ming kishini tashkil etib, 2024-yilning mos davriga nisbatan 79,0 ming kishiga yoki 2,2 foizga ko'paygan. 1 kv km.ga o'rtacha 128,0 kishi to'g'ri keladi. Qashqadaryo viloyati respublika elektr energiyasini ishlab chiqarishdagi ulushi 30 % gacha bo'lgan viloyatlar qatoriga kiradi. Viloyatda quvvati 1700 MVt bo'lgan Tallimarjon GRES va quvvati 60 MVt bo'lgan Muborak IEM (Issiqlik elektr markazi)da elektr energiya ishlab chiqariladi.

Tallimarjon GRES - yirik issiqlik elektr stansiyalaridan bo'lib, viloyatning Nishon tumanidagi Nuriston shaharchasida, Tallimarjon suv omboridan 7 km uzoqlikda joylashgan. Stansiya qurilishi 1988 yil yanvarda boshlangan. Loyiha quvvati 3200 MVt (800 MVt li 4 energoblokli). Asosiy yoqilg'i turi – tarkibida oltingugurt kam bo'lgan SHo'rtan gaz konidan olinadigan tabiiy gaz. Elektr stansiya viloyatdagi gaz konlari, suv xo'jaligi obyektlari va boshqa iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Korxonada ma'muriyati tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda «Tallimarjon issiqlik elektr stansiyasi» aksiyadorlik jamiyatida uchta energoblok ishlab turibdi va stansiyada o'rnatilgan quvvat 1700 MVt/soatni tashkil etadi. 1-sonli 800 MVt quvvatli energoblok 2004 yilning noyabrida ishga tushirilgan. Har birining quvvati 450 MVtga ega bo'lgan 2- va 3-sonli bug'-gaz qurilmalari 2017 yil fevralidan boshlab to'liq quvvatda elektr energiyasi ishlab chiqarishni boshlagan. 2- va 3- bug'-gaz qurilmalari Janubiy Koreyaning «Hyundai Engineering and Construction» va «Daewoo International Corporation» kompaniyalari konsorsiumi tomonidan qurib foydalanishga topshirilgan. Ushbu energobloklarning ishga tushirilishi bilan stansiyaning elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha yillik quvvati 7,2 mlrd kVt/soatga oshdi. Shu tariqa har yili iste'molchilarga yetkazib berilayotgan elektr energiya qariyb 11,4 mlrd kVt/soatni tashkil etdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2021 yil 30 dekabrda "O'zbekiston Respublikasining 2022–2026 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmlarini joriy etish to'g'risida"gi PQ-72-sonli qaroriga asosan Energetika vazirligi tizimidagi "Issiqlik elektr stansiyalari" AJ tomonidan bir qator yirik investitsiya loyihalari amalga oshiriladi. Jumladan, Tallimarjon IESda umumiy quvvati 900 MVtdan kam bo'lmagan ikkita bug'-gaz qurilmasi 2024 yilda qurib foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Ahamiyatlisi, qurilmalarning foydali ish koeffitsiyenti yuqoriligi hisobiga yiliga bir necha mlrd kub metr tabiiy gaz iqtisod qilinadi.

Qashqadaryo viloyatida gaz va neftni qayta ishlash sanoatining gigant zavodi — "Uzbekistan GTL" nafaqat viloyat, balki, mamlakat gaz va gaz-kimyoy majmuasi rivojlanishida ulkan ahamiyat kasb etadi. Mazkur zavod jahon energetika tarmog'idagi

eng yirik loyihalardan biri bo‘lib, Prezidentimizning 2016 yil 29 dekabrda “SHo‘rtan gaz-kimyoy kompleksining tozalangan metan negizida suyuq sintetik yoqilg‘i ishlab chiqarish” investitsiya loyihasini amalga oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qaroriga ko‘ra boshlangan. Zavod ishga tushgach, sanoat va qishloq xo‘jaligi uchun zarur barcha yoqilg‘i turlari - aviakerosin, dizel yonilg‘isi, nafta va suyultirilgan gaz ishlab chiqariladi.

Sanoat majmuasi dunyodagi GTL loyihalari ichida eng yirigi bo‘lib, bunday zavodlar geografiasini jahonda ko‘p emas. Qatarda GTL texnologiyasi asosida faoliyat ko‘rsatuvchi zavodda bir yilda 1,2 mln t suyuq sintetik yonilg‘i ishlab chiqariladi. Nigeriyadagi GTL zavodi 1,3 mlg t shunday yonilg‘i ishlab chiqarish quvvatiga ega. “Uzbekistan GTL” ishga tushgach, bu ko‘rsatkich 1,5 mln t bo‘ladi. Zavodda yuqori sifatli neft mahsulotlari- 724,6 ming t dizel’ yonilg‘isi, 437,3 ming t nafta, 307,3 ming t aviakerosin, 53,4 ming t suyultirilgan gaz ishlab chiqariladi. Bu esa yiliga neft xom ashyosi importi uchun sarflanayotgan 1 mlrd dollargacha valyutani iqtisod qiladi. Megaloyihaning yana bir ahamiyatli jihati uning jahon bozorida eng arzon hisoblangan metan gazini qimmatbaho neft mahsulotiga aylantirish imkoniyatidir. Zavod 3 ta litsenziar - Janubiy Afrika Respublikasining “Sasol”, Daniyaning “Haldor Topsoe” va AQShning “Chevron” kompaniyalari texnologiyasi asosida qurilgan bo‘lib, 24 ta davlatdagi 129 ta korxonada ishlab chiqariladigan eng zamonaviy texnologik uskunalardan foydanilgan. Bu yirik majmua O‘zbekiston iqtisodiyotidagi boshqa sektorlarning rivojlanishiga va yangilari ochilishiga turtki beradi. Bu esa iqtisodiyotning barqarorligini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet sahifalari:

1. Солиев А. Иқтисодий география: назария, методика ва амалиёт. – Тошкент, 2013.
2. Солиев А.С. Ўзбекистон географияси. Дарслик. –Тошкент, 2014.
3. Soliyev A.S., Komilova N.K., Yanchuk S.L., Jumaxanov Sh.Z., Rajabov F.T. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya. Darslik. – Toshkent, 2019.
4. Berdikulova M. T. GEODEMOGRAPHIC SITUATION IN KASHKADARYA REGION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Экономика и социум. – 2023. – №. 5-1 (108). – С. 54-56.
5. Berdikulova M. T. O‘ZBEKISTONNING HOZIRGI GEODEMOGRAFIK VAZIYATI //Экономика и социум. – 2023. – №. 11 (114)-1. – С. 57-61.
6. Қашқадарё вилояти географияси. Қарши.; 1994.
7. www.lex.uz
8. www.qashstat.uz